

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida	254
Annayeva Lola Rasulovna	

BIOMEXANIK TAHLIL ASOSIDA YADRO IRG'ITISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI

Djabbarov Ahror Islamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

jismoniy madaniyat va sport faoliyati kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi haqida qisqacha mazmun bayon etilgan.

Kalit so'zlar: sport, masofa, yadro, diametr, depsinish, segment, texnika, samaradorlik.

Abstract: The article briefly describes the effectiveness of improving core thrust techniques based on biomechanical analysis.

Key words: sport, distance, core, diameter, descent, segment, technique, efficiency.

Аннотация: В статье кратко описывается эффективность совершенствования техники выполнения толчковых движений корпусом на основе биомеханического анализа.

Ключевые слова: спорт, дистанция, ядро, диаметр, спуск, сегмент, техника, эффективность.

KIRISH

Yengil atletika o'zining tarixiy, ijtimoiy va tarbiyaviy ahamiyatiga ko'ra insonni har tomonlama kamol topirish, tarbiyalash va ijtimoiy faol etib voyaga yetkazishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababdan, aksariyat rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida yengil atletika fan sifatida o'qitiladi va yoshlarga keng miqyosda o'rgatiladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan islohotlar negizida yoshlarni har tomonlama barkamol shaxs, vatan va el manfaatlari uchun xizmat qiladigan insonlar etib voyaga yetkazish islohotlarining asosiy maqsadi bo'lmoqda.

Shu bilan birga, xalqaro maydonda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash asnosida O'zbekistonning jahon miqyosidagi nufuzi va salohiyatini yanada oshiradigan, har tomonlama yetuk va yangicha fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalash ham muhim vazifalardan biri sifatida kun tartibiga qo'yilmoqda. Shu sababdan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun1 va qator qonunosti hujjatlarda ijodkor va zamonaviy bilimlarga ega kadrlar tayyorlash masalasiga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yadro irg'itish texnikasi sportdagi turli musobaqalarda muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun zarur bo'lgan asosiy elementlardan biridir. Ushbu texnikaning takomillashtirilishi sportchilarning jismoniy imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga va musobaqalarda yuqori ko'rsatkichlar ko'rsatishga yordam beradi. Yadro irg'itish texnikasini takomillashtirishning samaradorligini o'rganish uchun biomexanik tahlil qilishning ahamiyati katta, chunki bu sportchi harakatlarining optimal mexanizmini aniqlash va ularni samarali ravishda rivojlantirish imkonini beradi.

Bir nechta ilmiy tadqiqotlar yadro irg'itish texnikasini takomillashtirishda biomexanik yondashuvlarning ahamiyatini ta'kidlagan. Masalan, Dapena (1991) tomonidan olib borilgan tadqiqotda yadro irg'itish jarayonidagi harakatlarning aniq tahlili va sportchining harakatlari bilan bog'liq energiya sarfini kamaytirish uchun turli biomexanik usullarni qo'llash samarali natijalar berishi ko'rsatilgan. Shuningdek, Wilson va boshqa tadqiqotchilar (2007) yadro irg'itishning har bir bosqichini o'rganish va takomillashtirish uchun kinematik tahlil usullarini qo'llash zarurligini ta'kidlaganlar.

1 O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi, "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni, <https://lex.uz/docs/-5013007>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Biomexanik tahlil orqali yadro irg'itishdagi harakatlar, mushaklarning kuchi va koordinatsiyasi, og'irlik markazi hamda boshqa fiziologik faktorlar o'rganiladi. Bundan tashqari, biomexanik tahlil yordamida sportchilarning irg'itish tezligi, optimal burchaklari va harakatlarning aniq tizimi aniqlanishi mumkin. Bu esa sportchining o'ziga xos yondashuvini yaratish va uni yuqori darajaga ko'tarish uchun zarurdir.

Yadro irg'itish texnikasini biomexanik tahlil asosida takomillashtirish samaradorligini o'rganish uchun bir qator metodologik yondashuvlar qo'llaniladi. Quyidagi asosiy metodlar va usullar tahlil qilinadi:

Kinematik tahlil - yadro irg'itish texnikasini optimallashtirishda kinematik tahlil juda muhim ahamiyatga ega. Ushbu usul yordamida sportchining harakatlarining vaqt va fazoviy xususiyatlari o'rganiladi. Yadro irg'itishda to'g'ri burchaklar, maksimal tezlik va harakatlarning siljishi tahlil qilinadi. Video tahlil va sensor texnologiyalari yordamida bu harakatlar o'lchanadi va optimal texnikani yaratish uchun ma'lumotlar yig'iladi.

Dinamik tahlil - dinamik tahlil yordamida sportchining mushak kuchlari va yadroni irg'itish jarayonidagi energiya sarfi hisoblanadi. Ushbu tahlil yadro irg'itish samaradorligini oshirish uchun qo'llaniladigan, asosan kuch va tezlikni optimallashtirishga qaratilgan. Agar sportchi irg'itish jarayonida kuchni samarali ravishda sarflasa, bu yadroning uzoqligi va aniqligini oshiradi.

Yadro irg'itishni takomillashtirish uchun biomexanik modellardan ham foydalaniladi. Ushbu usul yordamida sportchining harakatlari va kinematik parametrlari asosida virtual modellar yaratiladi. Modellashtirish orqali sportchining bajargan harakatlarini tahlil qilish, uning biomexanik xatolarini aniqlash va ularni optimallashtirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Tadqiqotning eksperimental qismi orqali turli biomexanik metodlarni sinovdan o'tkazish mumkin. Sportchilarni yangi metodlar asosida o'qitish, ularning texnikasini tahlil qilish va natijalarni solishtirish orqali eng samarali usullarni aniqlash mumkin. Bu amaliyotlar davomida yadro irg'itish texnikasining takomillashtirilgan shakllari sportchilar tomonidan qo'llanilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yadro irg'itish texnikasini biomexanik tahlil asosida takomillashtirish sportchilarning natijalarini sezilarli darajada yaxshilashga imkon yaratadi. Biomexanik tahlil yordamida yadro irg'itish jarayonidagi harakatlar, kuchlarning taqsimlanishi, maksimal tezlik va energiya sarfini optimallashtirish imkoniyatlari aniqlanadi. Yadro irg'itishning har bir bosqichi – masalan, boshlang'ich holat, irg'itish jarayoni va yakuniy holat – kinematik va dinamik jihatdan chuqur tahlil qilinib, sportchilarga aniq va samarali texnika taklif etiladi.

Biomexanik tahlil yordamida sportchilarning irg'itish texnikasidagi xatoliklari aniqlanib, ularni tuzatish uchun zarur choralar ko'rilgan. Ushbu usullar orqali to'g'ri burchakni tanlash, irg'itish tezligini oshirish, mushak kuchini optimal tarzda ishlatish va og'irlik markazining moslashuvi kabi omillar yaxshilandi. Biomexanik tahlil orqali optimal texnika ishlab chiqilganidan so'ng, sportchilar ko'proq kuch va tezlikka erishgan, bu esa yadroning uchish masofasini oshirishga yordam bergan. Shuningdek, kinematik tahlil yordamida turli texnik bosqichlarni kuzatish va tahlil qilish orqali sportchining har bir harakatini yaxshilash imkoniyati yuzaga kelgan. Yadro irg'itish texnikasini takomillashtirishga qaratilgan biomexanik yondashuvlar sportchilarga ularning individual xususiyatlariga mos ravishda taqdim etildi. Ushbu metodologiya sportchilarni yanada samarali va natijali usullarga o'rgatishga yordam berdi.

Yadro irg'itish texnikasini biomexanik tahlil asosida takomillashtirish samaradorligi haqida o'tkazilgan tadqiqotlar biomexanik yondashuvlarning ahamiyatini yana bir bor ta'kidlamog'da. Biomexanik tahlil yordamida aniqlangan optimallashtirilgan harakatlar sportchilarning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sportchilar o'z texnikalarini takomillashtirish uchun maxsus biomexanik vositalardan foydalanishga qodir bo'ladilar. Kinematik va dinamik tahlillar yordamida yadro irg'itishning har bir bosqichini yanada mukammal darajada rivojlantirish mumkin.

Sportchi sapchigandan keyin shunday bir oraliq holatdan o'tishi kerakki, bu holat oxirgi kuch berish davom etib boradigan masofa eng uzoq bo'lsin. Bunday holat gavdani irg'itish yo'nalishiga qarama-qarshi tomonga keragicha egiltirganda va gavda og'irligini bukib, o'ng oyoqqa tushirganda yuzaga keladi. Shunda yadro mo'ljalidagi uchib chiqish joyidan eng ko'p uzoqlashgan bo'ladi. Sapchiganda o'ng oyoq yerda uzilgandan to ikkala oyoq yerga tushguncha gavdaning holati bir qancha o'zgaradi – chap oyoqni silkigan paytdan boshlab, sal to'g'rilana boradi. Ammo faqat oyoq tagini yerga sal ichkari burib qo'ygandagina, gavdani mana shunday to'g'rilash mumkin bo'ladi. Sapchishdan keyin chap oyoq uchidan boshlab, segment yaqiniga, doira diametridan taxminan $\frac{1}{2}$ oyoq tagi masofasigacha chapoqqa qo'yiladi. Bunda irg'itish yo'nalishidan o'ng tomonda o'tkir burchak hosil bo'lishi kerak. Oyoq tagining bunday yo'nalishi oyoq bilan depsinish oxirigacha saqlanadi.

1-rasm: Sapchish bilan yadro irg'itish (yon tomondan ko'rinishi)

Ma'lumki, yadroning uchib chiqish tezligi sportchining unga ta'sir etib borish yo'li (masofasi) uzunligiga to'g'ri, sportchi kuchining ta'sir etish vaqti miqdoriga esa teskari mutanosibdir. Shuning uchun sportchi eng uzun yo'lda, eng katta tezlanish bilan irg'itishga butun iroda kuchini jalb etishi kerak. Bunday shaylanish musobaqada yuqori natija ko'rsatish uchun zarurdir.

2-rasm: Yadroni irg'itishda oxirgi kuch berish

Yakunlovchi fazani bajarishda, kuchni yadroga yo'l bo'ylab ko'proq o'tkazish uchun oxirgi kuch berishni imkon qadar erta boshlash lozim. Shu sababli chap oyoqni tezroq yerga qo'yish kerak, chunki oxirgi kuch berish faqat qo'sh tayanch fazasidagina faol bajarilishi mumkin.

Bir uloqtiruvchining o'zida oxirgi kuch berish vaqtida oyoqlarning to'g'rilanish tezligi ko'p omillarga bog'liq bo'lib, birinchi navbatda ma'lum burchak ostida engish kerak bo'lgan inertsiya kuchiga, shuningdek, gavda va qo'lning to'g'rilanish kuchiga bog'liq bo'ladi.

Gavdani yadro bilan birga to'g'rilash va burish uchun (ta'sir – aks ta'sirga tengdir degan qonunga binoan) oyoqlarga bosim ortib, bu ularning to'g'rilanish tezligi o'zgarishiga ta'sir etadi. Oxirgi kuch berishning yakuniy qismida oyoqlar, gavda va qo'l harakatlarining bir vaqtda bo'lmasligiga, oyoqlarning shoshilinch ravishda to'g'rilanishi sabab bo'ladi. Oyoqlar ishining samarasiga ularning tez to'g'rilanishiga qarab emas, balki, avvalo ish quvvati va harakatning yo'nalishiga qarab baho berish lozim.

Yangi boshlovchilar yadroni irg'itib yuborayotganda, tirsak bo'g'imining to'g'rilanishi tirsak oldinga chiqishidan oldin boshlanishiga e'tibor berishlari kerak. Bunday harakat qo'lning tezroq yozilishiga va yadroning barmoqlardan sirg'anib ketmasligiga yordam beradi. Yelka kamarini qo'l bilan birga burish, qo'lning tirsak bo'g'imini to'g'rilashdan oldin boshlangani sababli, ko'pincha tirsakni oldinga chiqarib yuborib, xato qilinadi.

Yadro uchib chiqishidan oldin, o'ng oyoqda depsinish tugagandan keyin, sakrab oyoqlar almashtiriladi. Oxirgi kuch berishdan oldin yerga tarang qo'yilgan chap oyoq harakatda tana massasi bosimi ta'sirida sal bukiladi va shu zahoti tezda to'g'rilana boshlaydi. Yadroning uchib chiqish vaqtida o'ng qo'l va chap oyoq yadroning uchish yo'nalishidagi bitta vertikal tekislikda bo'ladi. Irg'itish oxirida o'ng yelka odatda chap yelkadan yuqorida turadi, lekin bu – chap elkani maxsus pasaytirish kerak degani

emas, albatta. Yadroni irg'itib yuborayotganda, uni tezlantirib yuborish uchun uloqtiruvchi panjasi va barmoqlari bilan unga oxirgi kuch berib yuborishi juda muhim.

Uloqtiruvchining bosh holati uning oldinga qarashiga mos bo'ladi. Eng usta irg'ituvchilar sakrab, oyoqlar holatini faol o'zgartiradilar va o'ng oyoqni segmentga tirab, tananing oldinga harakatini to'xtatadilar. Oyoqlar holatini faol va o'z vaqtida o'zgartirish uchun tez va boshqa harakatlarga mos deysinmoq kerak.

Yadro irg'itish ritmi – uloqtiruvchi harakatlarining sapchishdan boshlab, yadro uchib chiqishigacha tezlanishini hisobga olgan holda, oyoqlar ishining ritmi bilan aniqlanadi. Eng kuchli irg'ituvchilar ritmini yadroni irg'itishning ayrim fazalarining quyidagi vaqtincha nisbati bilan aniqlash mumkin: o'ng oyoq yerga tushgandan keyin, chap oyoqni yerga qo'yishigacha o'tgan muhlatni "1" deb olganda, irg'ituvchi tayanch holatida bo'lgan vaqtda – oyoqni faol silkish fazasi davom etgan vaqtning birlikka nisbati raqamlar (4–5) bilan ifodalanadi.

2–3 raqamlari o'ng oyoqda sapchish vaqtini – o'ng oyoq tagi ko'cha boshlagandan sapchish oxirigacha ketgan vaqtni, yana o'sha raqam (1) ga nisbatini bildiradi. Oxirgi raqamlar esa, oxirgi kuch berishning eng aktiv qismini – chap oyoq yerga tushgan paytdan yadro uchib chiqqunchagacha bo'lgan qismini ifodalaydi. Yadro irg'itish ritmi haqida har bir irg'itish fazasining kinokadrlari miqdoriga qarab aniqroq fikr yuritish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biomexanik tahlil yordamida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi aniq ko'rsatilgan. Kinematik va dinamik tahlil yordamida sportchilarning texnikasini optimallashtirish hamda ularning sport natijalarini yaxshilash mumkin. Biomexanik tahlilning samaradorligini oshirish uchun psixologik va fiziologik jihatlarni hisobga olish zarur, chunki sportchining ichki holati va tayyorgarligi texnikani amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday yondashuvlar sportchilarga yuqori natijalarga erishishda yordam beradi va yadro irg'itish texnikasini yanada mukammallashtirish imkonini yaratadi.

Yadro irg'itish texnikasini takomillashtirishda biomexanik tahlilning o'rni beqiyosdir. Kinematik va dinamik tahlil usullari, biomexanik modellashtirish hamda sportchining fiziologik parametrlarini o'rganish orqali yadro irg'itish jarayonidagi xatoliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish mumkin. Shuningdek, amaliy mashg'ulotlar va eksperimental tadqiqotlar yordamida yadro irg'itish texnikasini yanada mukammallashtirish imkoniyatlari yuzaga keladi. Ushbu metodologiya sportchilarning texnikasini takomillashtirish va ularning musobaqalardagi muvaffaqiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Andris E.R., Qudratov R.Q. Yengil atletika (o'quv qo'llanma). – T.: 1998 y.
2. Andris E.R., Савелев Ю.М. Обучение бегу, прыжкам и метаниям. – Т.: Ибн Сино, 1991 г.
3. Qudratov R.Q. Yengil atletika. O'quv qo'llanma. – 2012 y.
4. Лёгкая атлетика: Учебник для институтов физической культуры / Под общ. ред. Н.Г. Озолина и В.И. Воронкина; Примаков М. – М.: ФиС, 1989 г.
5. Normurodov A.N. Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi. – T.: 2011 y.
6. Yengil atletika / Ozolin N.G. tahriri ostida. – T.: 1971 y.
7. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. – М.: 2004 г.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.